

Vladimir **GUȚU**

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Particularitățile managementului curriculumului școlar la nivel instituțional

CZU 37.091 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Rezumat: *Articolul este dedicat problemei managementului curriculumului la nivel instituțional, accentul fiind pus pe identificarea condițiilor organizaționale, psihologice, metodologice de implementare eficientă a curriculumului școlar. Se descriu pe larg tipurile de activități manageriale și pedagogice ce țin de*

implementarea curriculumului școlar și sunt incluse sugestii pentru manageri și cadre didactice privind realizarea acestui proces. Pentru prima dată, se propune un concept de monitorizare continuă a funcționalității curriculumului prin aplicarea/completarea de către profesori a unui registru, în care se vor fixa punctele vulnerabile ale curriculumului școlar.

Cuvinte-cheie: *curriculum, managementul curriculumului, implementarea curriculumului, monitorizarea curriculumului, program strategic.*

Abstract: *The article is dedicated to the problem of curriculum management at institutional level, the emphasis being placed on identifying the organizational, psychological, and methodological conditions for an efficient implementation of the school curriculum. The article also details the types of managerial and pedagogical activities pertaining to curriculum implementation and provides valuable suggestions for managers and teachers in this respect. For the first time, a concept of continuous monitoring of the functionality of the curriculum is proposed, which is to be fulfilled by having the teachers fill in a register listing the vulnerable points of the curriculum.*

Keywords: *curriculum, curriculum management, curriculum implementation, curriculum monitoring, strategic program.*

INTRODUCERE

Particularitățile implementării și monitorizării curriculumului școlar țin de două aspecte: *managerial* și *pedagogic*. În cadrul fiecărui aspect, se aplică strategii, activități și instrumente specifice.

Aspectul managerial presupune:

- crearea condițiilor motivaționale și organizaționale pentru implementarea și monitorizarea curriculumului școlar;
- organizarea formării resurselor umane pentru implementarea și monitorizarea curriculumului școlar;
- organizarea implementării și monitorizării propriuzise a curriculumului.

Aspectul pedagogic presupune:

- formarea continuă a managerilor școlari și a cadrelor

didactice în vederea implementării și monitorizării curriculumului școlar;

- elaborarea sistemului de indicatori cu privire la eficiența implementării curriculumului școlar și, în special, a documentelor curriculare [4, p. 108].

CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA

EFICIENTĂ A CURRICULUMULUI ȘCOLAR

Prima condiție ține de crearea cadrului motivațional pentru toți cei implicați în implementarea și monitorizarea curriculumului școlar: dezvoltarea profesională a managerilor și a cadrelor didactice; participarea la seminare și traininguri special organizate; obținerea gradelor didactice și manageriale; creșterea statutului profesional și posibilitatea de a se califica drept formator local/național etc.

A doua condiție ține de aspectul organizațional al procesului de implementare a curriculumului școlar: proiectare, organizare, monitorizare, comunicare etc.

A treia condiție ține de elaborarea *Programului de implementare a curriculumului* ca parte componentă a *Programului strategic și operațional de dezvoltare a școlii*. Programul de dezvoltare stabilește obiectivele instituției pentru implementarea curriculumului, posibilitățile de modificare și de identificare a resurselor necesare pentru atingerea lor. Programul strategic de dezvoltare a instituției pentru implementarea curriculumului trebuie să corespundă următoarelor exigențe:

- **caracterul actual** – calitatea programului de a fi orientat în direcția realizării politicilor curriculare;
- **caracterul de pronosticare** – capacitatea programului de a reflecta cerințele de perspectivă ale școlii cu referire la eficiența funcționării curriculumului școlar;
- **caracterul realist** – capacitatea programului de a asigura adecvarea scopurilor de implementare a curricula la mijloacele reale existente;
- **caracterul integru** – calitatea programului de a asigura prezența completă și corelată a ansamblului de acțiuni necesare implementării curriculumului;
- **caracterul evaluativ** – capacitatea programului de a asigura evaluarea rezultatelor intermediare și finale privind implementarea curriculumului școlar;
- **stabilirea riscurilor** – calitatea programului de a detecta în timp util abaterile de la rezultatele implementării curriculumului școlar [4, p.108].

Implementarea curriculumului presupune acțiuni conform programului strategic de conducere a școlii sau programului strategic de implementare a curriculumului. Și într-un caz, și în celălalt se identifică etapele de realizare a acestui program. Astfel, programul strategic al managementului implementării poate avea următoarele etape:

1. **Conceperea programului** de implementare a curriculumului: crearea grupului analitic; elaborarea conceptului de implementare;
2. **Analiza problemelor**, a situației actuale și de perspectivă a instituției pentru implementarea curriculumului: date informative despre instituție; constatarea stării reale a unității de învățământ, în special cu referire la funcționarea curriculumului existent; compararea stării dorite cu cea reală și identificarea discordanței dintre ele; formularea dificultăților;
3. **Definirea perspectivei** de implementare a curriculumului: stabilirea direcțiilor de implementare a curriculumului; generarea și evaluarea ideilor pentru depistarea și soluționarea problemelor legate de implementarea curriculumului; formarea algoritmului acțiunilor de implementare a curriculumului;
4. **Stabilirea conexiunii** planului strategic de dezvoltare a școlii cu planul de implementare a curriculumului [2, p. 71].

La nivelul școlii, implementarea curriculumului presupune mai multe tipuri de activități manageriale:

- Planificarea implementării curriculumului atât la nivelul instituției de învățământ (planificarea strategică), cât și la nivelul structurilor instituționale (catedre, comisii metodice, administrație etc.) și al personalului (planificarea operațională); elaborarea planului anual operațional al școlii, a planurilor catedrelor și comisiilor metodice, planificările calendaristice ale cadrelor didactice etc.;
- Organizarea activității din școală în vederea implementării curriculumului (fixarea normelor didactice, repartizarea personalului didactic pe clase, constituirea catedrelor, a comisiilor metodice, a unor colective cu caracter permanent sau temporar pentru soluționarea diferitelor probleme ale implementării noului curriculum, numirea diriginților, repartizarea elevilor pe clase, alcătuirea orarului și a graficului de utilizare a laboratoarelor, atelierelor, cabinetelor și sălilor specializate, a sălilor și a terenurilor de sport, organizarea sistemului informatic și a subsistemului informatic al acestuia etc.);
- Coordonarea acțiunilor de implementare a curriculumului (stabilirea modalităților de comunicare operativă între toți factorii implicați în implementarea curriculumului, desfășurarea unor ședințe de analiză și de luare a unor decizii operative etc.);
- Antrenarea personalului unității școlare în acțiunile de implementare a curriculumului școlar;
- Evaluarea desfășurării acțiunilor de implementare a curriculumului școlar [2, p. 73].

Funcțiile manageriale ale cadrelor implicate în implementarea curriculumului au ca scop: organizarea, conducerea operațională prin utilizarea corectă a resurselor umane, susținerea și stimularea, evidența parcurgerii de către profesori a diferitelor forme de perfecționare, negocierea și soluționarea conflictelor.

La nivelul unității de învățământ, funcțiile directorului adjunct în implementarea curriculumului constau în: asigurarea influenței directe în promovarea inovației, conducerea echipei de coordonare în scopul elaborării schemei inițiale de management al implementării, acordarea ajutorului și facilităților la introducerea modificărilor în managementul implementării curriculumului. Directorul adjunct participă activ la realizarea obiectivelor managementului curricular prin aplicarea metodelor optime și a instrumentelor eficiente de lucru.

Procesul de implementare a curriculumului în instituția de învățământ se realizează de Consiliul Pedagogic printr-un sistem informațional dinamic și de monitorizare eficientă. Procesul de implementare este subordonat sistemului de evaluare, în conformitate cu prioritățile de implementare a Curriculumului Național și cu prioritățile dezvoltării instituției de învățământ.

Managementul implementării curriculumului este de calitate atunci când activitatea cadrului didactic este orientată spre:

- adaptarea cunoștințelor și intereselor cognitive, dezvoltarea capacităților analitice și critice ale elevilor (a competențelor transversale și specifice);
- desfășurarea activităților practice în baza cunoașterii diferențelor individuale, a intereselor, cunoștințelor, capacităților, comportamentelor;
- formarea motivației elevilor pentru învățare și menținerea interesului lor în situații de eșec temporar;
- implicarea în activitățile de cooperare cu promotorii politicii educaționale și larga colaborare cu colegii, părinții, comunitatea etc.;
- angajarea în autoinstruire continuă și aprecierea critică a activității proprii;
- armonizarea modului de predare cu mediul de învățare etc.

Există mai multe strategii manageriale de implementare a curriculumului în unitatea de învățământ. În urma analizei practicilor din școlile republicii, s-a constatat ca cel mai efectiv model este următorul:

- Administrația unității de învățământ (echipa managerială – directorul, directorul adjunct pentru instruire, directorul adjunct pentru educație) elaborează strategia de implementare a curriculumului.
- Administrația unității de învățământ elaborează planul de activitate anual individual (directorul, directorul adjunct pentru instruire, directorul adjunct pentru educație) și general al unității de învățământ, conform Curriculumului Național și componentelor *organizare și proiectare* ale strategiei implementării curriculumului, până la începutul noului an de studii.

Membrii corpului didactic își proiectează activitatea conform curriculumului disciplinar, diriginții – activitatea extradidactică pentru implementarea curriculumului [Apud 4]. Administrația școlii (directorul, directorii adjuncti), șefii de catedră, formatorii locali, alcătuind, împreună, o echipă de creație, au scopul să consulte și să ajute, orientând cadrele didactice spre un proces educațional cât mai real și mai eficient.

Managementul implementării curriculumului vine să materializeze valorile curriculumului școlar, dar și să asigure o receptivitate sporită și permanentă față de inovații curriculare. Implementarea curriculumului vizează modul concret în care se realizează transpunerea în practică a unui curriculum școlar. Se cere a fi concretizate normele și reglementările pentru factorii responsabili. Este necesară distribuirea resurselor, stabilirea procedurilor de distribuire a fondurilor, angajarea personalului (antrenat în implementarea curriculumului) etc. În implementarea curriculumului sunt, de obicei, implicate numeroase instituții: școala, familia și comunitatea, organizațiile voluntare, instituțiile de informare

și consiliere și, desigur, statul. Astfel, managementul curriculumului impune valorificarea unei multitudini de acțiuni orientate spre realizarea obiectivelor preconizate. De aceea, în procesul implementării curriculumului este necesar de a lua în considerare nu doar proiectul de dezvoltare instituțională, dar și oferta curriculară a școlii.

Conținutul ofertei curriculare a școlii se structurează în jurul următoarelor categorii de precizări:

- Tipul de educație/formare oferit de școală;
- Filierele, profilurile, disciplinele școlare;
- Enunțarea finalităților și a obiectivelor centrale ale fiecăreia;
- Numărul de clase și anii de studii;
- Tematica care va fi parcursă, însoțită de precizarea obiectivelor specifice;
- Pachetele de discipline opționale oferite de școală;
- Sistemul de evaluare internă a școlii, particularizat ofertei;
- Metodologia de opțiune (pentru părinți și elevi);
- Metodologia de selecție în cazul în care profesorul care oferă cursul respectiv se adresează unor elevi cu anumite aptitudini/abilități [5, p. 30].

A patra condiție cu referire la implementarea curriculumului școlar ține de pregătirea/formarea cadrelor didactice și a celor de conducere. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în vederea formării competențelor de implementare a curriculumului este un program complex și dominant în obținerea rezultatelor scontate. Obținerea de schimbări conceptuale și practice în procesul implementării curriculumului este posibilă prin reorganizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice.

Nu mai puțin importantă este și *condiția* legată de resursele materiale, care determină în mare parte eficiența implementării curriculumului școlar. Resursele materiale, fiind condiții determinante în implementarea curriculumului, înaintază anumite modele de ordonare. În aceste situații, managementul curriculumului, care vizează resursele materiale și mijloacele de învățământ, are ca dimensiuni:

- studiul, analiza, necesarul de mijloace de învățământ în unitatea școlară, conform nevoilor de predare-învățare a diferitelor discipline, raportat și la numărul de elevi, clase, profiluri;
- studiul comparativ al necesarului totalizat în unitate cu posibilitățile, ofertele existente (în normative, cataloage, alte surse) și cu modalitățile de procurare (dotare, finanțare, autofinanțare);
- emiterea comenzilor, încheierea contractelor conform normelor;
- alcătuirea unui inventar minim prin dotare, autodotare, transfer;
- alcătuirea unei bănci de date, evidențe a mijloacelor existente, cu menționarea indicatorilor de eficiență pedagogică, economică;
- repartizarea echilibrată a mijloacelor existente, cu

menționarea indicatorilor de eficiență pedagogică, economică;

- repartizarea echilibrată a mijloacelor pe discipline, cabinete, laboratoare, ateliere, clase, dar și pentru o utilizare combinată;
- crearea condițiilor de organizare relevantă în spațiul acordat, pentru a fi în concordanță cu obiectivele didactice urmărite, cu integrarea lor facilă în activitățile de diverse categorii; întocmirea unui repertoriu de utilizare după funcțiile pedagogice;
- asigurarea condițiilor ergonomice, tehnice de păstrare, după caracteristicile dominante, pe categorii (climatizare, aerisire, mobilier adecvat pentru depozitare, tehnici de distribuire etc.);
- stabilirea regulilor de prelucrare, utilizare, înapoiere, reparare, întreținere, înlăturare a defectelor constatate;
- acumularea unor propuneri, soluții de perfecționare, crearea unor noi mijloace de învățământ, după constatările la clasă; participarea la expoziții, concursuri tematice organizate școlar, interșcolar;
- să corespundă obiectivelor, performanțelor psihice și tehnice corespunzătoare, să dovedească durabilitate în exploatare, simplitate în manipulare, respectare a condițiilor estetice, să concentreze imaginile sau datele spre esențial, să evidențieze elementele semnificative, alegerea fondului potrivit pentru prezentare și proiecție, concordanța între semnele verbale și figurative, dimensionate în raport cu particularitățile elevilor și cu condițiile de prezentare [Apud 4].

DEMERSURI MANAGERIALE- PEDAGOGICE PRIVIND IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR LA NIVEL INSTITUȚIONAL

Metodologia implementării și monitorizării curriculumului școlar în contextul dimensiunii pedagogice își propune să răspundă la următoarele întrebări: *În ce măsură un curriculum este oportun pentru elevi? În ce măsură un curriculum este eficace? În ce măsură un curriculum este eficient? Ce îmbunătățiri îi pot fi aplicate unui curriculum ca răspuns la întrebările de mai sus?*

Oportunitatea unui curriculum este un *prim aspect* pe care încearcă să-l pună în evidență managementul curriculumului. Aceasta semnifică: măsura în care curriculumul respectiv coincide cu nevoile de dezvoltare și învățare ale elevilor; relevanța și caracterul cuprinzător al curriculumului; oportunitățile pe care le oferă elevilor pentru a face dovada realizării finalităților prevăzute; măsura în care curriculumul, așa cum este el conceput, satisface cerințele existente.

Eficacitatea unui curriculum este cel de *al doilea aspect* al managementului implementării curriculumului și vizează obținerea unor informații despre:

măsura în care au fost realizate intențiile propuse ale curriculumului; dacă sunt potrivite așteptările asupra finalităților învățării la anumite niveluri; care elevi au demonstrat – și care nu – realizarea acestor finalități; ce acțiuni ar putea fi inițiate pentru a ne asigura că mai mulți elevi vor face dovada realizării finalităților învățării pe viitor; dacă materialele și resursele folosite de actualul curriculum îi ajută pe elevi să învețe și să realizeze finalitățile educative prevăzute; în ce măsură aprecierile profesorilor sunt obiective, eficace și respectă principiile pedagogice ale aprecierii; în ce măsură curriculumul prevăzut a promovat implicarea activă și autoaprecierea elevilor.

Și, în fine, *eficiența* unui curriculum este cel de *al treilea aspect* al managementului acestuia și este stabilită de răspunsurile la următoarele întrebări: *Este actualul curriculum utilizabil și viabil din punctul de vedere al resurselor și timpului? Își folosește resursele în mod eficient? Timpul și resursele necesare se compară cu cele folosite? Integrează sau se intersectează cu alte programe ale școlii din arii-cheie de învățare?*

Îmbunătățirile necesare unui curriculum pot fi puse în evidență prin obținerea unor informații pertinente la următoarele întrebări: *Ce materiale auxiliare i-ar ajuta pe profesori să implementeze curriculumul? Ce ar face planificarea și implementarea mai eficiente? Cum ar putea fi pus în aplicare curriculumul pentru a facilita folosirea acestuia? Care sunt influențele și inovațiile curriculumului asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice?* [4, pp. 116-118].

Sugestii pentru manageri și profesori de eficientizare a procesului de implementare a curriculumului școlar la nivel instituțional:

Pasul 1. Elaborarea unui ansamblu de activități ce țin de implementarea curriculumului școlar și introducerea acestora în *Programul strategic și operațional al dezvoltării școlii*. Ansamblul de activități se elaborează de un grup de creație din rândul profesorilor și este coordonat de directorul școlii.

Pasul 2. Aprobarea sistemului de activități pentru implementarea curriculumului școlar în cadrul Consiliului Pedagogic.

Pasul 3. Realizarea activităților de implementare a curriculumului școlar:

1. Crearea climatului psihologic și motivațional pentru cadre didactice, elevi, părinți privind implementarea Curriculumului școlar (2019);
2. Organizarea formărilor cadrelor didactice privind implementarea curriculumului școlar: cursuri de formare organizate la nivel național și raional; seminare și mese rotunde la nivel instituțional; autoformare;
3. Stabilirea particularităților și a acțiunilor specifice de implementare a diferitelor documente curriculare:
 - *Planuri de învățământ* → orarul lecțiilor în confor-

mitate cu profilul instituției, resursele umane, condițiile materiale etc.

- *Curriculumul disciplinei* → proiecte didactice de lungă durată, elaborate în conformitate cu specificul clasei de elevi, viziunile didactice proprii, condițiile de asigurare didactică etc.
- *Manualul școlar* → ghid metodologic → proiectare didactică de lungă durată → proiectare didactică a lecției în conformitate cu prevederile conceptuale și metodologice ale curriculumului disciplinar și ale celui național etc.

Pasul 4. Organizarea monitorizării funcționalității curriculumului școlar de către cadrele didactice în baza feedback-ului obținut:

- Elaborarea unui registru pentru cadrele didactice de fixare continuă a părților slabe, inexactităților în curricula. Notele în registru se vor face după predarea-învățarea fiecărei unități de învățare. Structura registrului poate fi prezentată astfel:

Varianta 1						Varianta 2			
Produce curriculare Indicatori/ criterii	Curriculum ca progra- mă	Manualul școlar	Ghidul meto- dologic	Teste de evaluare	Alte obser- vații	Nr. crt.	Componente ale curriculumului	Indi- catori	Comentarii ale cadrelor didactice
1. Relevanța	Fixarea erorilor/problemelor și a comentariilor cadrelor didactice					1	Cadrul concep- tural	1.	
2. Complexi- tatea						2.			
3. Coerența									
Varianta 3									
Componente ale curriculumului Indicatori/criterii	Cadrul conceptual	Competențe specifice	Unități de competențe	Unități de conținuturi	Acțiuni de învățare	Strategii didactice			

- Completarea registrului, formularea unor concluzii și sugestii;
- Expedierea sugestiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Pasul 5. În urma obținerii unui feedback și a analizei punctelor slabe în curricula, se stabilesc și se realizează posibile modificări la nivelul proiectării didactice de lungă durată și scurtă durată, dar și la nivel de organizare a procesului educațional, la nivel de asigurare didactică, comunicare didactică etc.

ÎN LOC DE CONCLUZII

Cele șapte aspecte de importanță majoră în implementarea curriculumului școlar sunt:

1. Cunoașterea și înțelegerea profundă a inovațiilor și prevederilor conceptuale și metodologice ale curriculumului școlar;
2. Formarea/autoformarea continuă privind dezvoltarea profesională;
3. Proiectarea didactică de lungă durată și de scurtă durată în raport cu prevederile curriculumului disciplinar, dar și viziunea didactică proprie, particularitățile clasei de elevi, oportunitățile școlii;
4. Construcția și aplicarea strategiilor didactice optime și eficiente privind formarea competențelor transversale și a celor specifice disciplinelor școlare;
5. Asigurarea unor evaluări obiective a manifestării

graduale a competențelor la etape de învățare diferite;

6. Realizarea unei comunicări didactice eficiente și adecvate;
7. Crearea unui mediu de învățare relevant, securizat și apropiat/prietenos elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Guțu VI. Dezvoltarea și implementarea curriculumului în învățământul gimnazial: cadrul conceptual. Chișinău: Grupul Editorial Litera, 2000. 80 p.
2. Guțu VI. et al. Cadrul de Referință al Curriculumului Național. MECC, IȘE. Chișinău: Lyceum 2017. 104 p.
3. Iosifescu Ș. (coord.) Managementul și cultura calității la nivelul unității școlare. București: Institutul de Științe ale Educației, 2005. 145 p.
4. Pogolșa L. Teoria și praxiologia managementului curriculumului. Chișinău: Lyceum, 2013. 368 p.
5. Prodan G. Curriculum pedagogic: abordare managerială în managementul dezvoltării organizației școlare. Perspective. Timișoara: Mirton, 2007, pp. 118-146.